

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Gestión turística y adaptación al cambio climático en playa Santa Lucía. Visión integradora desde el proyecto Turismo Azul.

Autores: MsC. Rebeca González López del Castillo¹, Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey. Cisneros 105 altos, entre Ángel y Pobres. Correo: rglc.1961@gmail.com, rg151580@gmail.com Móvil: 58279320.

MsC Isis Hernández Sosa¹. José M Plasencia Fraga¹. MsC Dafne Sánchez de Céspedes¹, DrC Gerson Herrera Pupo², Geiser Perera Téllez², DrC Néstor Loredo Carballo², MsC. Nereyda Junco Garzón¹, MsC. Alberto Rodríguez Fernández³, Yania Gómez Victoria³, Amancia Rodríguez Pérez³, DrC Happy Salas Fuentes⁴, DrC María e Zequeira Álvarez², Yudirka Matos Fuentes⁴

1 Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey

2 Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz

3 Centro de Capacitación del Turismo (FORMATUR)

4 Universidad de Guantánamo.

Resumen: El 5º Informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 2019) ratifica que el turismo será una de las actividades económicas que mayores efectos negativos experimentará en las próximas décadas debido al calentamiento térmico del planeta. Cuba por su condición insular está muy expuesta a riesgos climáticos dada la gran extensión de su litoral costero. Playa Santa Lucía, en la provincia de Camagüey, tiene importantes valores naturales, pero también una alta vulnerabilidad ante estos impactos tanto por su ubicación geográfica, como por el estado de conservación de algunos de sus ecosistemas. Por tanto, es necesario combinar adecuadamente la gestión y diversificación de la actividad turística del destino en correspondencia con la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático. El presente trabajo recoge los principales resultados de un proyecto de innovación que proyecta la implementación de un Turismo Azul, como alternativa.

Palabras Claves: turismo azul, gestión turística, cambio climático, producto turístico, adaptación.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

📍 Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

